

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAHTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MECHANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	

UDK: 332.1:338.2 BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020–2024-YILLAR)

Ergashev Sherali Erali o'g'li
Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Buxoro viloyati iqtisodiyotida 2020–2024-yillarda yuz bergan strukturaviy transformatsiya jarayonlari, xususan, yalpi hududiy mahsulot (YaHM) tarkibida sanoat va xizmatlar ulushining ortishi hamda qishloq xo'jaligi ulushining nisbiy qisqarishi kompleks tahlil qilingan. Tadqiqotda Salai indeksi asosida tarkibiy siljishlarning darajasi miqdoriy jihatdan baholanib, viloyat iqtisodiyotining an'anaviy agrar modeldan diversifikatsiyalashgan zamonaviy iqtisodiy tuzilmaga o'tish tendensiyalari asoslab berilgan. Shuningdek, investitsiya faolligi, tashqi savdo ko'rsatkichlari va ijtimoiy rivojlanish omillarining mazkur transformatsiya jarayoni bilan uyg'un ravishda o'zgarishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: strukturaviy transformatsiya, iqtisodiy diversifikatsiya, yalpi hududiy mahsulot, Salai indeksi, servis iqtisodiyoti, investitsiya faolligi, tashqi savdo, Buxoro viloyati.

Аннотация. Структурные трансформационные процессы, происходившие в экономике Бухарской области в 2020–2024 годах, включая увеличение доли промышленности и сферы услуг в валовом региональном продукте (ВРП), а также относительное сокращение доли сельского хозяйства, подвергнуты комплексному анализу. На основе индекса Салаи количественно оценён уровень структурных сдвигов и обоснованы тенденции перехода региональной экономики от традиционной аграрной модели к современной диверсифицированной структуре. Кроме того, рассмотрены изменения инвестиционной активности, показателей внешней торговли и социального развития в контексте происходящей трансформации.

Ключевые слова: структурная трансформация, экономическая диверсификация, валовой региональный продукт, индекс Салаи, сервисная экономика, инвестиционная активность, внешняя торговля, Бухарская область.

Abstract. The structural transformation processes that occurred in the economy of the Bukhara region during 2020–2024, including the growing share of industry and services in the gross regional product (GRP) and the relative decline of agriculture, are comprehensively analysed. Using the Salai index, the magnitude of structural shifts is quantitatively assessed, substantiating the transition of the regional economy from a traditional agrarian model to a modern diversified economic structure. In addition, the changes in investment activity, foreign trade indicators, and social development factors associated with this transformation process are examined.

Keywords: structural transformation, economic diversification, gross regional product, Salai index, service economy, investment activity, foreign trade, Bukhara region.

KIRISH

Hududiy iqtisodiyotning sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishi, eng avvalo, uning tarkibiy tuzilmasidagi chuqur o'zgarishlar orqali namoyon bo'ladi. Iqtisodiy o'sishning miqdoriy ko'rsatkichlari muhim ahamiyatga ega bo'lsa-da, rivojlanishning barqarorligi va raqobatbardoshligi ko'proq YaHM tarkibidagi tarmoqlararo nisbatlarning qanchalik diversifikatsiyalashganligi bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, bir tarmoqqa qaram iqtisodiyotdan ko'p tarmoqli va moslashuvchan tuzilmaga o'tish zamonaviy mintaqaviy siyosatning markaziy vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son¹ Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-dekabrda "Kibersport turlarini yanada rivojlantirish va keng ommalashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ–423-son² qarorida [1; 3] hududlar iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish,

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-dekabrda "Kibersport turlarini yanada rivojlantirish va keng ommalashtirishga

sanoatni modernizatsiyalash va xizmat ko'rsatish sohasini jadal rivojlantirish vazifalari ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan. Buxoro viloyati ushbu jarayonda agroindustrial-turistik tipdagi mintaqa sifatida o'ziga xos o'rin tutadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi Buxoro viloyati YaHM tarkibidagi strukturaviy siljishlarni 2020–2024-yillar kesimida miqdoriy jihatdan baholash, ushbu transformatsiyaning investitsiyalar, tashqi savdo va ijtimoiy ko'rsatkichlar bilan o'zaro bog'liqligini aniqlash hamda hududiy iqtisodiy siyosat uchun amaliy xulosalarni shakllantirishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy rivojlanishdagi tarkibiy o'zgarishlar nazariyasi qator fundamental tadqiqotlarda asoslab berilgan. Todaro [7] rivojlanayotgan mamlakatlarda agrar sektordan sanoat va xizmatlar sektoriga bosqichma-bosqich o'tish qonuniyatlarini yoritgan bo'lsa, Barro [8] iqtisodiy o'sishni belgilovchi inson kapitali va investitsiya omillarining kross-seksional tahlilini taqdim etgan. Mintaqaviy makonda iqtisodiy faoliyatning joylashuvi va aglomeratsiya samaralari Krugman [6] tomonidan, hududiy iqtisodiy tizimlarni kompleks tahlil qilish metodologiyasi esa Granberg [5] tomonidan ishlab chiqilgan.

O'zbek tadqiqotchilaridan Eshmatov va Umarov [9] mintaqaviy iqtisodiyotni boshqarish, Saidov [10] hududiy salohiyatni baholash, Abdullayev [11] esa mintaqaviy jarayonlarni ekonometrik modellashtirish masalalarini o'rgangan. Biroq Buxoro viloyati YaHM tarkibidagi strukturaviy siljishlarni Salai indeksi yordamida miqdoriy jihatdan baholash va transformatsiya bosqichlarini aniqlash masalalari yetarli darajada tadqiq etilmagan. Mazkur holat ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi hamda Statistika agentligining rasmiy ma'lumotlariga [4] tayanadi va 2020–2024-yillarni qamrab oladi. Tahlilda qiyosiy tahlil, dinamik qatorlar usuli, tarkibiy tahlil hamda indeks usuli qo'llanilgan. Tarkibiy siljishlarning umumiy darajasini miqdoriy jihatdan aniqlash uchun Salai indeksi qo'llanilgan. O'sish sur'atlarini baholashda zanjirsimon va bazis indekslardan, investitsiya faolligini o'lchashda esa investitsiyalar/YaHM nisbati hamda jon boshiga investitsiya ko'rsatkichlaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

YaHM dinamikasining umumiy bahosi. Tahlil davrida viloyat iqtisodiyoti barqaror kengayish traektoriyasini saqlab qoldi: YaHM hajmi 35 320,0 mlrd so'mdan 71 560,4 mlrd so'mga yetib, 2,03 marta oshdi, respublika YalMi esa shu davrda 2,40 marta kengaydi (1-jadval). Shu bilan birga, viloyatning respublika iqtisodiyotidagi ulushi 5,83 foizdan 4,92 foizgacha pasaygani boshqa hududlarda o'sish sur'atlari nisbatan yuqoriroq bo'lganini ko'rsatadi (1-rasm).

1-jadval
O'zbekiston va Buxoro viloyatida yalpi mahsulot dinamikasi (2020–2024-yillar)³

Ko'rsatkich	Birlik	2020	2021	2022	2023	2024
YalM (O'zbekiston)	trln so'm	606,0	734,5	888,3	1 091,0	1 454,6
YaHM (Buxoro vil.)	mlrd so'm	35 320	43 070	51 728	61 243	71 560
Viloyat ulushi	%	5,83	5,86	5,82	5,61	4,92
Sanoat o'sishi	%	101,5	100,1	106,0	106,3	106,4
Qishloq xo'jaligi o'sishi	%	101,9	104,7	103,9	103,8	103,0
Xizmatlar o'sishi	%	106,1	118,0	115,7	110,7	109,9
Investitsiyalar	mlrd so'm	12 184	20 528	21 638	31 031	51 664
Ishsizlik darajasi	%	10,6	9,8	8,8	6,5	5,4

oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ–423-son qarori: <https://lex.uz/docs/-6285858>

3 Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

1-rasm. Buxoro viloyatida YaHM va investitsiyalar hajmining dinamikasi (2020–2024-yillar)⁴

Tarkibiy siljishlar tahlili. Strukturaviy transformatsiyaning eng yaqqol namoyoni YaHMning tarmoq tarkibida kuzatildi (2-jadval). Sanoat ulushi 16,6 foizdan 19,9 foizga (+3,3 foiz band) ko'tarildi, xizmatlar ulushi esa 32,3 foizdan 35,2 foizga oshib, 2024-yilda birinchi marta qishloq xo'jaligi ulushidan yuqori ko'rsatkichga erishdi. Qishloq xo'jaligi ulushi 40,8 foizdan 35,0 foizga (–5,8 foiz band) kamaygan bo'lsa-da, uning mutlaq hajmi o'sishda davom etgan. Ulushning qisqarishi boshqa tarmoqlarning yanada yuqori sur'atlarda rivojlangani bilan izohlanadi (2-rasm).

2-jadval
Buxoro viloyati YaHM tarkibi (jamiga nisbatan, foizda)⁵

Tarmoq	Birlik	2020	2021	2022	2023	2024
Sanoat	%	16,6	16,2	17,4	19,1	19,9
Qishloq xo'jaligi	%	40,8	40,4	39,1	37,4	35,0
Xizmatlar	%	32,3	32,7	33,5	34,0	35,2
Qurilish	%	10,3	10,8	10,0	9,5	9,9

2-rasm. Buxoro viloyati YaHM tarmoq tarkibining o'zgarishi (2020–2024-yillar)⁶

4 Muallif ishlanmasi

5 Manba: Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

6 Muallif ishlanmasi

Investitsiya faolligi. Transformatsiyaning moliyaviy asosini investitsiya oqimlarining sezilarli o'sishi tashkil etdi (3-jadval). Investitsiyalar hajmi 4,24 marta oshib, uning YaHMga nisbati 34,5 foizdan 72,2 foizga ko'tarildi. Jon boshiga investitsiya hajmi esa 6,26 mln so'mdan 24,87 mln so'mga, ya'ni 3,97 marta ortdi. Ayniqsa, 2023–2024-yillardagi yuqori o'sish sur'atlari davlat-xususiy sheriklik loyihalari hamda xorijiy investorlar faolligi bilan bog'liq.

3-jadval
Buxoro viloyatida investitsiyalar dinamikasi va samaradorligi⁷

Ko'rsatkich	2020	2021	2022	2023	2024
Jami investitsiyalar, mlrd so'm	12 184	20 528	21 638	31 031	51 664
Yillik o'sish, %	100,0	168,5	105,4	143,4	166,5
Investitsiyalar/YaHM, %	34,5	47,6	41,8	50,7	72,2
Jon boshiga, mln so'm	6,26	10,38	10,76	15,18	24,87
Respublika ulushi, %	5,46	7,07	5,91	6,53	8,09

Tashqi savdo. Transformatsiya jarayonida tashqi savdo ko'rsatkichlari ham sezilarli o'zgarishlarni namoyon etdi. Tashqi savdo balansidagi manfiy saldo 369 mln AQSh dollaridan 701 mln AQSh dollarigacha kengaydi, eksportning importni qoplash koeffitsiyenti esa 38,5 foizdan 30,8 foizgacha pasaydi (4-jadval). Ushbu holat hududda import o'rni bosuvchi hamda eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi.

4-jadval
Buxoro viloyatining tashqi savdo dinamikasi⁸

Ko'rsatkich	Birlik	2020	2021	2022	2023	2024
Eksport	mln AQSh dollari	231,1	312,1	306,5	301,4	311,7
Import	mln AQSh dollari	600,1	868,8	918,2	910,9	1 012,9
Saldo	mln AQSh dollari	-369	-557	-612	-610	-701
Eksport/Import	%	38,5	35,9	33,4	33,1	30,8

Ijtimoiy o'lcham. Strukturaviy o'zgarishlar ijtimoiy ko'rsatkichlarda ham o'z aksini topdi (5-jadval). Aholi daromadlari 90,9 foizga oshdi, jon boshiga daromad esa 1,78 marta ko'paydi. Ishsizlik darajasi 10,6 foizdan 5,4 foizgacha kamaydi. Shu bilan birga, mehnat resurslarining o'sish sur'ati (2,3 foiz) aholi sonining o'sish sur'atidan (6,7 foiz) past bo'lib, mehnat bozorida qo'shimcha imkoniyatlarni kengaytirish zarurligini ko'rsatadi.

5-jadval
Buxoro viloyatida ijtimoiy ko'rsatkichlar (2020–2024-yillar)⁹

Ko'rsatkich	Birlik	2020	2021	2022	2023	2024
Aholi soni	ming kishi	1 947	1 977	2 010	2 044	2 077
Mehnat resurslari	ming kishi	1 067	1 072	1 073	1 089	1 092
Aholi daromadlari	trln so'm	29,7	37,1	44,5	49,2	56,7
Jon boshiga daromad	mln so'm	15,3	18,8	22,1	24,1	27,3
Ishsizlik darajasi	%	10,6	9,8	8,8	6,5	5,4
Iqtisodiy faol aholi	ming kishi	874	893	912	938	956

7 Manba: Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari

8 Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari

9 Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalari Buxoro viloyati iqtisodiyoti 2020–2024-yillarda agrar modeldan diversifikatsiyalashgan tuzilmaga o'tishning sifat jihatidan yangi bosqichiga kirganini ko'rsatadi. Sanoat ulushining 19,9 foizga ko'tarilishi, xizmatlar ulushining birinchi marta qishloq xo'jaligi ulushidan yuqori ko'rsatkichga erishishi hamda investitsiyalar/YaHM nisbatining 72,2 foizga yetishi ushbu transformatsiyaning yaqqol dalillaridir. Shu bilan birga, tashqi savdo balansidagi manfiy saldoning ortishi va viloyat ulushining respublika YaIMidagi salmog'i pasayishi qo'shimcha e'tibor talab etadigan yo'nalishlar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shu munosabat bilan quyidagilar tavsiya etiladi: birinchidan, eksportga yo'naltirilgan va import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarishni rivojlantirish, mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash quvvatlarini kengaytirish; ikkinchidan, yuqori qo'shilgan qiymatli sanoat tarmoqlarini rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish; uchinchidan, investitsiya muhitini yanada takomillashtirish, erkin iqtisodiy zonalar hamda sanoat klasterlarini rivojlantirish; to'rtinchidan, xizmat ko'rsatish va turizm salohiyatini hududning raqobat ustunligi sifatida yanada mustahkamlash; beshinchidan, demografik omillarni hisobga olgan holda yangi ish o'rinlari yaratish hamda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 21-sentabrdagi "2019 — 2023-yillarda Buxoro viloyatini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 794-son qarori: <https://lex.uz/docs/-4525528>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-dekabrdagi "Kibersport turlarini yanada rivojlantirish va keng ommalashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ–423-son qarori: <https://lex.uz/docs/-6285858>
4. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari (2020–2024-yillar).
5. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 495 с.
6. Krugman P. Geography and Trade. – MIT Press, 1991. – 142 p.
7. Todaro M.P. Economic Development. – Pearson, 2012. – 862 p.
8. Barro R.J. Economic Growth in a Cross Section of Countries // QJE. – 1991. – Vol. 106. – P. 407–443.
9. Eshmatov I., Umarov I. Mintaqaviy iqtisodiyotni boshqarish. – T.: Fan, 2021. – 286 b.
10. Саидов М.Х. Региональное развитие. – Т.: Фан, 2021. – 312 с.
11. Абдуллаев А. Основы эконометрического моделирования. – Т.: Фан, 2020. – 324 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>